

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Г.М.Тўйчиева

Преподаватель Ферганского филиала Узбекского государственного
университета физической культуры и спорта

АННОТАЦИЯ

в данной статье рассматриваются педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих специалистов в условиях современного образовательного процесса, формирование профессиональных компетенций студентов вузов, самостоятельное осуществление ими учебной деятельности, рост познавательной активности, самообразования. включены развитие и самостоятельное образование.

Ключевые слова: профессионально-познавательная компетентность, самостоятельное знание, познавательная деятельность, саморазвитие, самостоятельное образование, метод, урок, обучение, личность.

АННОТАЦИЯ

ушбу мақолада замонавий таълим жараёнида бўлажак мутахассисларда касбий-билиш компетенциясини ОТМда талабаларнинг касбийбилиш компетенцияларини шакллантириш, уларнинг билим олиш фаолиятини мустақил амалга ошириш, билиш фаоллигининг ўсишига, ўз-ўзини ривожлантиришга, мустақил таълимга ёрдам берувчи фаолиятни шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари ёритилган.

Калит сўзлар: касбий-билиш компетенцияси, мустақил билиш, билиш фаоллиги, ўз-ўзини ривожлантириш, мустақил таълим, метод, таълим, дарс, билим олиш, шахсий хусусият.

ABSTRACT

This article discusses the pedagogical conditions for the formation of professional competencies of future specialists in the conditions of the modern educational process, the formation of professional competencies of students of high education systems, the independent implementation of their learning activities, the growth of cognitive activity, self-development, and independent education are included.

Key words: professional-cognitive competence, independent knowledge, cognitive activity, self-development, independent education, method, education, lesson, learning, personality.

Одной из основных задач современной системы образования является формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих профессиональное мастерство, саморазвитие и самосовершенствование будущих специалистов.

Профессиональная познавательная компетентность представляет собой совокупность познавательных навыков и умений: планирования, анализа, рефлексии, механизмов самооценки успешности личностной деятельности; овладение приемами действий в нестандартных ситуациях, решение задач эвристическими методами; приобретение навыков измерения, использование статистических и других методов познания [105].

Функции формирования компетенций профессионального знания заключаются в следующем:

Предоставление возможности обучающимся самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, находить и использовать необходимые средства и методы для их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и для собственной реализации на основе готовности к непрерывному образованию;

обеспечить успешное приобретение знаний, формирование навыков, квалификации и компетентности в любой предметной области.

Чтобы добиться успеха современные требования к содержанию образования и обновленное содержание образования нашли полное место в реальности и дали ожидаемые результаты.

Индивидуальный подход к студентам имеет большое значение в формировании компетенций профессионального знания. Одним из средств его реализации является предоставление образования с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого учащегося.

Она играет решающую роль в процессе учебной деятельности, направленной на обеспечение прочного усвоения знаний и умений каждым учащимся, формирование у него познавательной компетентности и умения самостоятельно находить знания, научить его творчески использовать эти знания при решении различных практических задач.

Формирование компетенций профессионального знания включает следующие этапы:

1. знакомить учащихся с содержанием заданий, давая понять, как их выполнять, формируя малую группу;
2. представить: сформировать у учащегося первоначальные представления о знаниях;
3. приобретение: осуществление процесса приобретения и закрепления знаний;
4. совершенствование: формирование познавательных компетенций студентов, углубление их знаний, устранение недостатков;
5. итоговая: подготовка учащихся к самостоятельной работе и закреплению знаний.

Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке зависит от нескольких факторов. Одним из важнейших из них является умение учителя заинтересовать учащихся своим предметом. Здесь только интерес оказывает положительное влияние на психические процессы и их функции, такие как восприятие, внимание, память, мышление и воля.

Преподаватель должен создавать нестандартные ситуации на уроке и вне его, когда учащийся стремится самостоятельно искать и усваивать новые знания, исходя из собственных желаний и интересов, самостоятельно решать проблемные ситуации.

В образовательной деятельности передача знаний на основе информации одним методом и передача знаний на основе действий другим методом может вызвать скуку и безразличие. Важно объяснить учащимся необходимость изучения науки, ее огромное значение в жизни человека и необходимость приобретения знаний для достижения поставленных перед собой целей. Если изучаемая тема разъясняется в связи с ранее усвоенными знаниями и в связи с повседневной деятельностью и образом жизни учащегося, этот процесс будет для учащихся более интересным.

Объяснение учебного материала по отношению к вещам, которые интересуют учащихся, также играет важную роль в поддержании их интереса к уроку. Наряду с частым контролем работы студентов, поощрение их не только за их недостатки, но и за достижения студента повышает академическую компетентность студентов и пробуждает их интерес к науке.

Проведение самостоятельной работы на уроке обеспечивает свободу учащегося, повышает работоспособность, развивает способность к концентрации внимания, улучшает поведение. В процессе самостоятельной работы студент учится самостоятельно мыслить. Студенты, которые учатся думать независимо, могут приобретать знания и самостоятельно анализировать проблемы.

Поэтому формирование самостоятельной мыслительной деятельности (анализ, сравнение, обобщение, классификация и др.) у студентов вузов;
их интерес к познавательной деятельности;
стимулирование активности учащегося, самостоятельности, трудолюбия в достижении цели;
регулярный контроль их усвоения предметов;
разнообразие методов обучения с широким внедрением на уроках элементов самостоятельной работы учащихся;
совершенствование формы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся;
индивидуальный подход к ним является актуальной задачей сегодняшнего дня.

При этом у студента вуза осваиваются структурные мыслительные операции (описание, анализ, сравнение, обобщение, вывод и т. д.), являющиеся основой формирования профессиональных знаниевых компетенций:

описывать - определяет значение понятия, находит его основу, показывает отличие этого понятия от других понятий, сообщает план описания;

анализ - выделяет предмет, цель анализа, мысленно делит его на важные части, показывает связи между частями, определяет логическую связь, сравнивает;

сравнение - находит их сходство, вычленяет их основные черты, находит их различия;

обобщение - определяет цель, выделяет основные объекты, сравнивает их, делает вывод в результате обобщения;

делает вывод - определяет причину возникновения события и в чем его уникальность, проверяет возникновение события: всегда ли событие повторяется или наблюдается один раз, каковы причины возникновения события, приводит факторы, вызвавшие возникновение данного события, в одну систему.

Исходя из вышеизложенного, формирование профессионально-познавательных компетенций студентов в вузах позволяет им учиться самостоятельно, повышать свою познавательную активность, саморазвиваться, осваивать способы деятельности (учебно-управленческая, учебно-информационная, учебно-логическая) методов, способствующие самостоятельному обучению. Поэтому все виды деятельности влияют на совершенствование объема знаний, самостоятельности и инициативы в отношении собственных решений, развиваются навыки свободного выражения своих мыслей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ибрагимов, А. А. (2017). Ўқитувчилар касбий ривожланишига илмий-методик ҳамроҳлик технологияси. Современное образование (Узбекистан), (10), 30-41.
2. Гуломов. Х.Р. Раимов. ва бошқалар. “Таълим–тарбия сифати ва қирралари”. Т; «Фан ва технологиялар». 2004. Бетлар. 9.
3. Тайлақов Н.И. Узлуксиз таълим тизими учун информатикадан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг илмий педагогик асослари. Монография. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлатнашриёти, 2005. – 160 б.
4. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технология: назария ва амалиёт. – Т.: «Фан», 2005. 206 б. 20.
5. Ernazarova G.O. The oretical basis of preparation of future teachers for professional pedagogical activity Academic Research in Educational Sciences, 3(1), 1057-1065. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-1-1057-1065>
6. Bakhronovna, R. M. (2022). Formation Of Ecological Culture Of Primary School Pupils Through Natural Sciences (Example Of 2nd Grade Science Textbook). Journal of Positive School Psychology, 6(11), 418-422.
7. Jamilovna, N. D. (2021). SINF RAHBARINING KOMPETENTLIGINI OSHIRISH YO „LLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 2(4), 118-125.
8. Sharipboevna, F. G. Cognitive Approach to Literature Education: Memory, Thinking and Cognition. JournalNX, 549-551.